

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilenler sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا. م. د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France.....	204
PhD. Res. Ass. Özge Özbek	
Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi.....	209
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi.....	224
Doç. Dr. Handan Yalvaç	
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması.....	236
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz	
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri.....	261
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar	
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki	

تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا

د. سمية الناصري

تعليم العربية للناطقين وغير الناطقين بها
جامعة الأخوين / مدرسة الأخوين، إفران، المغرب

الملخص:

يشكل الديدكتيك إطارا مرجعيا لمقالنا هذا، باعتباره: الدراسة العلمية لطرق التدريس وتقنياته، وأشكال تنظيم مواقف التعليم التي يخضع لها المتعلم قصد بلوغ الأهداف المنشودة، سواء على المستوى الذهني المعرفي، أو الوجداني، أو الحسي الحركي، أو المهاري. وكونه الخيط الناظم بين المناهج والبرامج الدراسية مع وضعيات التدريس المختلفة، وضبط الإجراءات والتدابير المناسبة لتدريس المادة الدراسية، بالإضافة إلى التخطيط الذي يساعد في تحقيق الأهداف والكفايات، ويساعد على استنتاج مجموع الاستراتيجيات الفعالة في عملية التدريس. ومن بين هذه الاستراتيجيات التعليمية التي سنركز عليها: التعلم النشط؛ بوصفه إجراءات وخطوات تعليمية تربوية معرفية، تهدف إلى تفعيل دور المتعلم وجعله محوريا في العملية التعليمية التعلمية، الساعي في منهجه للانتقال بالمتعلم من حالة المتلقي السلبي، إلى حالة المتعلم الإيجابي والمتفاعل مع المواقف التعليمية، وذلك؛ باستهداف مجموعة من المهارات، على سبيل المثال لا الحصر: مهارات التفكير العليا بالدرجة الأولى (كالتحليل، والتركيب، والتقييم، وحل المشكلات، التفكير النقدي، والإبداع...)، ومهارات أخرى (كالقراءة، والكتابة، والاستماع، والتحدث...)، واعتمادا على مواقف تعليمية وأنشطة مختلفة تستلزم البحث، والتجريب، والعصف الذهني، والمناقشة، والعمل التفاعلي، والتعلم الذاتي، أو الجماعي أيضا... بقصد اكتساب المهارات، والحصول على المعلومات، وبناء الحقائق والمعارف والقيم... من هذا المنطلق، فإن هدفنا الأساس في هذا المقال: هو التركيز العملي على بعض هذه الاستراتيجيات الفعالة والناجحة للتعليم النشط من خلال التقيد بخطوتين إجرائيتين اثنتين:

- اعتماد أمودج ديدكتيكي يتأسس على التعليم النشط موجه لمتعلمي العربية الناطقين بها وغير الناطقين بها.

- تعزيز الإطار النظري المعتمد في النقل الديدكتيكي للمحتويات التعليمية، بنماذج إجرائية تطبيقية.

الكلمات المفتاحية: التعليم النشط - تعليم العربية لغير الناطقين بها - مهارات التعليم النشط - الديدكتيك-الاستراتيجيات.

Abstract:

Didactics constitutes a frame of reference for this article, as it is the scientific study of teaching methods and techniques, and of the forms of organizing educational situations to which the learner is subjected in order to achieve the desired goals, whether at the mental, cognitive, emotional, sensory-motor, or skill levels. It is the regulating thread between curricula and study programs with different teaching situations, and setting appropriate procedures and measures for teaching the subject, in addition to planning that helps in achieving goals and competencies, and helps in deducing a set of effective strategies in the teaching process. Among these educational strategies that we will focus on: active learning.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

As educational, pedagogical and cognitive procedures and steps that aim to activate the learner's role and make him central to the educational learning process, seeking in his approach to move the learner from the state of a negative recipient, to the state of a positive learner who interacts with educational situations, and that is; By targeting a set of skills, including but not limited to: primarily higher-order thinking skills (such as analysis, synthesis, evaluation, problem solving, critical and creative thinking...), and other skills (such as reading, writing, listening, speaking...), Depending on educational situations and various activities that require research, experimentation, brainstorming, discussion, interactive work, and self- or group learning as well... with the intention of acquiring skills, obtaining information, and building facts, knowledge, and values... From this standpoint, our primary goal in this.

The article: is a practical focus on some of these effective and successful strategies for active learning by adhering to two procedural steps:

- Adopting a didactic model based on active learning directed at Arabic learners, both native and non-native speakers, at Al Akhawayn School/ Al Akhawayn University. Morocco.

- Strengthening the theoretical framework adopted in the didactic transfer of educational contents, with applied procedural models.

Keywords: active learning - teaching Arabic to non-native speakers - active learning skills - didactics - strategies.

مقدمة:

أصبح التعليم النشط واستراتيجياته وأفكاره وألعابه وأنشطته – واقعا فارضا نفسه بقوة- تقنيات واستراتيجيات تجعل من الحصص الدراسية تشتعل حماسا وإنتاجية وإبداعا، حصص مفيدة وممتعة في الوقت نفسه، استراتيجيات تحسن من مستوى التلاميذ ومهاراتهم، حصص متنوعة فيها طرق التقييم من خلال دمج وإدماج كل الطلاب المتفوقين منهم والمتعثرين في جل المهارات، حصص تعترف بالذكاءات المتعددة وتوظيف الذكاء الوجداني في خلق فرص للكل، وخلق الاندماج الصفي والتعلم الذاتي واكتشاف مواهب وإبداعات الطلاب والقدرة على تطويرها، واستعمال مهارة الحفظ والتلقين وقت الحاجة إليها فقط. هذا ما سنكشف بعض تفاصيله من خلال هذا المقال.

1- التعليم النشط:

التعليم النشط (Active Learning)، فلسفة تعليمية تربوية تهدف إلى تفعيل دور المتعلم وجعله محوريا في العملية التعليمية التعليمية، ويسعى إلى الانتقال بالمتعلم من حالة التلقي السلبي والتلقين، إلى إيجابية المتعلم وفاعليته في المواقف التعليمية، وذلك؛ باستهداف مهارات التفكير العليا بالدرجة الأولى: كالتحليل والتركيب والتقويم اعتمادا على مواقف تعليمية وأنشطة مختلفة تستلزم البحث والتجريب والعمل والتعلم الذاتي أو الجماعي أيضا... لاكتساب المهارات والحصول على المعلومات.

1-1 التعليم النشط: بعض الأسس والمبادئ:

من بين أهم أسس التعليم النشط؛ تحويل مركز الاهتمام نحو المتعلم بدلا من المعلم، وجعله محور العملية التعليمية من خلال إجراءات ديداكتيكية تركز على:

– اهتمامات المتعلم واحتياجاته

– تفاعل قائم بين المتعلم وبيئته والمعلم

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

– انطلاقة تستهدف قدرات المتعلم واستعداداته

– ضرورة إحداث تغيير في جو الصف الدراسي من خلال برمجة أنشطة خارج صفة مثل (النادي أو المقهى أو المكتبة، أو فضاء طبيعي...)

1-2 استراتيجيات التعلم النشط:

عبارة عن مجموعة قرارات وخطط تعليمية فيها نوع من الإبداع والخلق والابتكار، يستعملها المعلم في صورة خطوات إجرائية، ويوضع لكل خطوة بدائل تسمح بالمرونة عند التنفيذ وتتحول كل خطوة من خطوات الاستراتيجية إلى أساليب جزئية تفصيلية تتم في تتابع مقصود ومخطط له في سبيل تحقيق الأهداف المحددة.

سنحاول في مقالنا هذا التطرق لبعضها مع ذكر نماذج تطبيقية:

ومن بين أهم استراتيجيات التعلم النشط التي سنخصصها بالدراسة كل من:

- استراتيجية الحوار والمناقشة
- استراتيجية حل المشكلات
- استراتيجية لعب الأدوار
- استراتيجية التعلم بالمشايخ
- استراتيجية حل المشكلات
- استراتيجيات تنشيط الذاكرة

ومن الجدير بالذكر أن لكل استراتيجية خطوات تطبيقية خاصة بها، غير أن معظم الاستراتيجيات تشترك في الخصائص التالية:

- تحديد الهدف من الاستراتيجية وتسميتها.
- طرح الموضوع المطلوب دراسته.
- القيام بالتهيئة الذهنية المناسبة لجذب الانتباه.
- تحديد المهمة المطلوبة من التلاميذ.
- إعطاء التلاميذ الوقت الكافي لإنجاز المهمة المطلوبة.
- مراقبة وتقييم للتلاميذ قصد التأكد من سير المهمة في نجاح وطريقها الصائب.

1-2-1 استراتيجية الحوار والمناقشة:

تقوم هذه الطريقة على البحث وجمع المعلومات، ومناقشتها داخل الفصل باتباع خطوات إجرائية لبدء النقاش وإشعاله ثم الانتهاء بمخرجات، تتمثل في خلاصات وآراء وأفكار مختلفة، من خلال تفعيل مختلف أنواع المناقشات من قبيل (المناقشة الحرة الجماعية- الندوات- المناقشة الثنائية- مجموعات العمل).

ومن مميزات أسلوب النقاش والمحادثة التفاعلية: قدرة هذه الاستراتيجية على تنمية ثقة الطالب بنفسه من خلال عرض أفكاره أيا كانت، وكيفما كانت وجهة نظره أو تصوره، مما يعزز لديه الثقة بالنفس، وتطوير مهارة معالجة المعلومات، وطرق عرضها وتحليلها ومناقشتها والدفاع عنها أو العذول عنها، أو ضرورة تصويبها. وكما هو جار به العمل اليوم؛ فإن ضرورة مواكبة مستجدات العصر في مجال التعليم أصبح أمراً ضروريا خاصة ما يعيشه الطالب من وفرة في المعلومات وسهولة الوصول إليها وعليها، وانحياز نحو التعلم الذاتي عبر كل الوسائل الإلكترونية وغيرها... لكن نجاح تفعيل هذه الاستراتيجية في الصف رهين بمجموعة تدابير احترازية ينهجها المدرس قبل وأثناء وبعد انتهاء المناقشة من أهمها:

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

- الاحتياط من الخروج عن الموضوع بشكل كلي، إذ من المفروض أن يتولى المدرس مهمة القائد الموجه.
- التحكم في المحادثات الثنائية إن كان النقاش مطروحاً للجميع.
- تتبع مسار الحوار، وتوجيه أسئلة هادفة تخدم الموضوع، وتصل به للنتائج المرجوة.
- إدماج كل الطلاب بدون استثناء خاصة الانطوائيين منهم والأشخاص ذوي فوييا الحديث أمام الجمهور.

2-1 نماذج تطبيقية لاستراتيجية الحوار والمناقشة:

تشكل مواضيع الحوار والمناقشة- كما أشرنا سابقاً- حافزاً فعلياً للحديث والتفاعل الحوارى الهادف، من خلال إثارة مواضيع راهنية تدفع الطالب للتعبير عن رأيه ومواقفه وتزيح عنه حاجز الخجل والصمت وتشجعه على مشاركة أفكاره ومناقشتها بشكل تفاعلي فعال يطور من مهاراته الحوارية، ومهارات الإقناع والحجاج لديه، وتنمي أفكاره ومستواه النقدي. ومن بين المواضيع المثيرة لمحاس الطلاب- حسب تجربتنا الصفية في التعليم الثانوي- كل ما يرتبط باهتمامات الطلاب لذلك؛ من الأفضل خلق علاقات إنسانية طيبة يسودها الود والاحترام مع الطلاب، وتحقيق مستوى من التواصل يسمح بالتعرف على اهتماماتهم، طموحاتهم، هواياتهم، مشاكلهم، علاقاتهم...تسمح هذه الخاصية بفتح أبواب للنقاش والحوار في مختلف المجالات والاتجاهات من قبيل: مواضيع المشاكل الصحية سواء الجسدية منها أو العقلية أو النفسية، المشاكل الاجتماعية، المشاريع، المسار الدراسي والمهني، مواضيع اقتصادية، سياسية، تاريخية، رياضية، ثقافية، كل هذا طبعاً حسب المنهاج الدراسي (الوحدة المبرمجة) وحسب السياق أحداث سياسية مستجدة (الحرب)، أو وضع طبيعي (كالكوارث الطبيعية).

2-2 استراتيجية لعب الأدوار:

لعب الأدوار هو تمثيل واقتباس لشخصية معينة (خيالية أو واقعية) تنتمي لمجال ما من المجالات، يتم استحضارها لغرض علمي أكاديمي هدفه التعريف بالشخصية وتقريب الشخصية من الأذهان، أو مناقشة مواقفها، أو التعرف عليها لأول مرة، أو وصفها، أو انتقادها، إلى غير ذلك من الأغراض... وتكمن أهمية هذه الاستراتيجية في قدرتها على ترسيخ المعلومة في ذهن المتعلم كونه تبنى دور الشخصية ومثلها، ويبحث فيها وعنها، وهياً للرد وعرضه أمام زملائه وأمام الجمهور، كما أنها ترسخ أيضاً في ذهن المتلقي (الطلاب) الجمهور كونهم يعيشون حدثاً حياً مجسداً أمام أعينهم.

خطوات التنفيذ:

- تهيئة الطلاب، وذلك؛ بتقديم الشخصية أو الشخصيات أو الحدث أو المشكلة، وشرح جوانبها وتوضيحها.
- تحديد الأدوار وتوزيعها مع مراعاة حسن توزيعها حسب شخصية التلاميذ، وطبيعتهم ومواقفهم.
- تهيئة المكان المناسب للعب الأدوار حسب طبيعة الموضوع (مسرح- مكان رياضي- مطعم- مائدة مستديرة لعقد اجتماع أو مناقشة- مونتاج- ملابس وإكسسوار معين- أصوات... وكل أو بعض ما يلزم من مستلزمات لتأدية الدور بشكل منتج، طبعاً وفق طاقة المؤسسة المنظمة وإمكانياتها.

2-1 نموذج تطبيقي لتنفيذ استراتيجية لعب الأدوار:

من أكثر المعارف والمعلومات ترسخاً في ذهن الطالب؛ المعلومات التي يستطيع ربطها بأحداث أو وقائع أو أماكن أو روائح أو ألوان...لهذا يشكل عامل المتعة، وتجسيد المكان والزمان في التعليلات أمراً مهماً للغاية عند الطالب، إذ يسهل معه استحضار المعلومات بشكل سلس وتنشيط معلومات أخرى من خلال قانون التنشيط والإشغال الذهني للمعلومات المراد استحضارها وتذكرها بشكل طويل الأمد، وتلعب استراتيجية لعب الأدوار نقطة تحول مهمة خاصة في حالة تغيير الروتين، وتكسير جو الملل في تدريس مواد من قبيل:

الحديث عن شخصيات تاريخية أو دراما، مسرح، فنانيين أو كوميديين، برامج سياسية، ثقافية، اقتصادية، قانونية، استجابات أو غيرها...

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

ومن النماذج المعتمدة في صفنا لتعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين (المستوى الثانوي)؛ خلق فضاءات للعب الأدوار، من خلال برامج يبدع فيها الطلاب في أدوار متباينة نذكر على سبيل المثال: "برنامج استضافات" وهو برنامج خاص بالحديث عن شخصيات مشهورة في تخصصات مختلفة. وبرنامج "مع أو ضد" للمواضيع الشائكة والتي فيها جدال، كالموضة قديما وحديثا، مثلا، أحداث سياسية مستجدة وغيرها من المواضيع. وبرنامج "لقاء مفتوح": نترك فيه المجال لاختيارات التلاميذ وامكانية الحديث عن أي موضوع يريدونه طبعاً ضمن حدود الأخلاق والآداب المتعارف عليها. وتسمح هذه الطريقة بتطوير مهارة المحادثة والنقاش والتفاعل واغناء المعجم الذهني للطلاب بمفردات جديدة وأساليب الإقناع، وتقنيات التنشيط وتوظيف لغة الجسد وبناء الثقة بالنفس أمام الأضواء والكاميرا...

3- استراتيجية التعلم بالمشاريع:

التعلم بالمشاريع أو التعلم القائم على المشاريع هو منهج دينامي للتدريس يكتشف فيه الطلاب المشاكل والتحديات الحقيقية في العالم المحيط بهم، وفي نفس الوقت يكتسب الطلاب المهارات عبر العمل في مجموعات تعاونية صغيرة، ولأن التعلم القائم على المشاريع مليء بالمشاركة والإيجابية والتعلم النشط، فإنه يمد الطلاب بفهم أعمق للمواد التي يدرسونها. ويعد التعلم القائم على المشاريع نموذجاً تعليمياً مميّزاً يعتمد بشكل كبير على نظريات التعلم الحديثة ويفعلها، حيث يستغرق الطلاب في استقصاء المشكلات الملحة في نطاق سياقهم الاجتماعي ويقوم الطلاب بتحديد أحد المشكلات وفق أدوات البحث العلمي والنموذج العلمي لحل المشكلات، ومن ثم تصميم مشروع عملي للمساهمة في حل هذه المشكلة، ويصاحب ذلك؛ تصميم معرض ومنتجات لنتائج التعلم، مما يعزز تعلمهم وينمي قدراتهم العقلية العليا ومهاراتهم الحياتية".

وتمثل المشروع التربوي البيداغوجي، حسب فليب بيرنو، فيما يلي:

"أولاً: المشروع مقالة جامعية تدبرها جماعة القسم (المدرس ينشط لكنه لا يقرر).

ثانياً: يتوجه نحو إنتاج ملموس (في المعنى الواسع مثل إنجاز نص، عرض مسرحي أو غنائي، عرض، مجسم، خارطة، تجربة علمية، رقصة، إبداع فني أو يدوي، حفلة، بحث، تظاهرة رياضية، سباق، مباراة، لعبة، إنشاء موقع إلكتروني إلخ...).

ومن الجهة البيداغوجية التعليمية الصرفة يرى فليب بيرنو أن للمشروع وظائف متعددة منها:

أولاً: يتسبب المشروع في تعبئة المعارف والمهارات المكتسبة وبناء الكفايات.

ثانياً: التعاطي مع الممارسة الاجتماعية التي تنمي المعارف والتعلم المدرسية.

ثالثاً: اكتشاف معارف جديدة وعوالم جديدة في منظور تحسيسي أو تحفيزي.

رابعاً: الوقوف أمام عوائق لا يمكن تجاوزها إلا بتعلمات جديدة قد تقع خارج المشروع.

خامساً: إثارة تعلمات جديدة في إطار المشروع نفسه.

سادساً: يسمح المشروع بتحديد المكتسبات والنواقص في إطار منظور التقويم الذاتي والتقويم -الحصيلة.

سابعاً: تنمية التعاون والذكاء الجماعي.

ثامناً: مساعدة كل تلميذ على أخذ الثقة في النفس وتعزيز الهوية الفردية والجماعية.

تاسعاً: تكوين التلميذ على تصور وقيادة المشروع.

عاشراً: تنمية الاستقلالية والقدرة على وضع اختيارات والتفاوض بشأنها"¹

¹ - الحسن، اللحية. (2008). دليل المدرس (ة) التكويني والمهني. دار الحرف للنشر والتوزيع- المغرب، الطبعة:1. ص: 101.

3-1 أنواع المشاريع:

تنقسم المشاريع حسب أنواعها والهدف منها إلى:

- مشاريع تنمية مهارات²
- مشاريع حل مشكلات: تتضمن المشاريع التطويرية والبحثية.
- مشاريع استقصائية: تشمل مشروعات جمع بيانات، ومشروعات تحليلية، ومشروعات إنشائية.³

3-2 نماذج للتدريس باستراتيجية المشاريع وطرق تطبيقها:

إن أهم خاصية في استراتيجية التدريس بالمشاريع هي قدرة هذه الاستراتيجية على ربط الطالب بمساره الدراسي المستقبلي وبالواقع المهني ومستجدات شوق الشغل، لذلك؛ يعد التمرس على هذا النوع من الأعمال والمشاريع أمراً ضرورياً وملحاً، إذ يزرع في الطالب حس المسؤولية والإنتاجية والإبداع والخلق بعيداً عن محام تقليدية كالحفظ والاستظهار، وأجواء الامتحانات الروتينية. وتختلف المشاريع حسب توجيه الأستاذ(ة) وأهدافه المسطرة، وحسب رغبة الطلاب واختياراتهم واهتمامهم فمنهم من يهتم بالعلوم البحثية (كالبيولوجيا، وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء والرياضيات، ومنهم من يكون ميولهم نحو العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومنهم من توجهاته نحو التجارة وإدارة الأعمال... بحيث تتنوع مشاريعهم حسب توجهاتهم من (مشاريع تتضمن خدمات اجتماعية وإنسانية / مشاريع تشمل إنشاء صندوق للتبرعات / مشاريع بيئية تنمية / مشاريع إلكترونية إنشاء مواقع إلكترونية مختلفة الأغراض والتخصصات...)

ومن الجدير بالذكر، أن تطبيق هذه الاستراتيجية ليس بالأمر اليسير على الأستاذ(ة)، لأنه بمثابة مشرف ومتتبع لمسار سير الأحداث وتطور المشاريع كي لا تخرج عن الهدف المنشود، خاصة أن أغلب المشاريع تكون وفق مجموعات مما يزيد الأمر صعوبة.

4 - استراتيجية حل المشكلات:

التعلم بالمشكلات APP نمط من التعلم يتركز على المتعلم وتحكمه في المعارف والمهارات تطبيقياً. ومن بين أسسه مواجهة المتعلم لمشكل لم يتم التعرض إليه في السابق لاستنفاذ مهاراته وقدراته ومعارفه، فالمشكل المطروح مشكل مصطنع وذريعة للتعلم. والغاية ليست إيجاد حلول، بل إدراك كل ما يرتبط بالوضعية⁴ أو المشكل؛ وحل المشكلات نشاط فكري من مستوى عال لأنه المستوى الأكثر تعقيداً للأنشطة المعرفية. ففي حل المشكل تعبى الذات الذاكرة والإدراك والبرهنة والمفهمة واللغة وعواطفها وتحفيزاتها وثقتها في ذاتها وقدراتها على مراقبة الوضعية.⁵

4-1 الوضعية- المشكلة:

للوضعية- المشكلة عدة خصائص منها:

أولاً: الشمولية، أي مهمة شاملة تتطلب أكثر من فعل أو إجراء وقابلة للتجزئ في الوقت نفسه.

ثانياً: التعقيد، أي تتطلب عدة معارف وصراعا معرفيا.

ثالثاً: المعنى، أي لها معنى بالنسبة للتلاميذ.

²- منال، عبد الله زاهد. " استراتيجية التدريس بالمشروعات، المملكة العربية السعودية- وزارة التعليم، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز. ص: 50.

³- منال، عبد الله زاهد. " استراتيجية التدريس بالمشروعات، المملكة العربية السعودية- وزارة التعليم، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز. ص: 50.

⁴- منال، عبد الله زاهد. " استراتيجية التدريس بالمشروعات، المملكة العربية السعودية- وزارة التعليم، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز. ص: 50.

⁵-الحسن، اللحية. (2008). دليل المدرس (ة) التكويني والمهني. دار الحرف للنشر والتوزيع- المغرب، الطبعة:1. ص: 106.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

رابعاً: هادفة، أي تستهدف تحقيق أهداف تعليمية.

خامساً: تورط التلميذ في العمل، أي مطلوب منه تجاوز العوائق وبالتالي بناء معارفه، علماً بأن الوضعية - المشكلة لا تقبل الحل المباشر.

سادساً: تساهم في تغيير التمثلات وتعيد بناء الأفكار.

سابعاً: ارتباطها بالإنجاز.

ثامناً: الوضعية- المشكلة ذريعة للتعلم.

تاسعاً: تنسم الوضعية- المشكلة بملاءمتها لمستوى التلاميذ، أي استبعاد الطابع التعجيزي.

عاشراً: ليست الوضعية- المشكلة إشكالية لكنها تحضر التلاميذ لطرح إشكاليات تتطلب تدرجاً يحصل بواسطة سلسلة من الوضعيات.

إحدى عشر: الوضعية- المشكلة تستهدف التكوين الذاتي للمتعلم.

إثني عشر: تنسم الوضعية- المشكلة بخاصية تحويلية للتعلّمات.

ثلاثة عشر: تنسم الوضعية- المشكلة بالمعنى والافتتاح والدينامية وتفاعلية التلاميذ.

أربعة عشر: لا ترتبط الوضعية بتعلم واحد أو تخصص واحد.

4-2 نماذج تطبيقية للوضعية- المشكلة:

لم تعد العلوم البحتة وغيرها من العلوم الوحيدة في مجال توظيف الوضعية- المشكلة في التعلّمات وحل المشكلات والمسائل،⁶ بل أصبحت هذه الاستراتيجية فعالة للغاية في مجال تعليم اللغات وتعلّمها - كاللغة العربية - سواء كلغات ثانية أو للناطقين بها، خاصة عندما نتحدث عن فئة تستهدف طلاب جل اهتماماتهم علمية. من هذا المنطلق؛ تشكل مهارة طرح السؤال إحدى المهارات الواجب على الأستاذ إجادة صياغتها وتنوع محتوياتها، ويتوجب على الطالب التريث واستخدام ذكائه ومعارفه للإجابة عنها، ومن بين نماذج هذه الأسئلة:

- الاختيار من متعدد
- صحيح أو خطأ مع التعليل
- أسئلة الاستنتاجات
- أسئلة ملء الفراغ
- أسئلة الترتيب
- صياغة بعض الأسئلة بصيغة هل تعتقد؟ ولماذا؟

5 - استراتيجيات تنشيط الذاكرة:

من خلال استثمارنا لمجموع الدراسات عن الذاكرة باعتبارها "القدرة على الاحتفاظ بما مر بالفرد من خبرات، وهي خاصية تتميز بها الكائنات الحية وبخاصة الإنسان، تؤثر في سلوكه وخبراته المقبلة، وتتضمن عمليات عقلية متداخلة منها: " الاحتفاظ، الاستدعاء، التعرف، والاستدكار..."⁷ فإن ارتباط الذاكرة بمجموعة من العمليات المعرفية الأخرى جعلها ظاهرة معقدة تستدعي منا تحديد مختلف العمليات

⁶ - الحسن، اللحية. (2008). دليل المدرس (ة) التكويني والمهني. دار الحرف للنشر والتوزيع- المغرب، الطبعة: 1. ص: 106.

⁷ - مدحت، عبد الرزاق الحجازي. (2012). معجم مصطلحات علم النفس (عربي- انجليزي- فرنسي). بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة: 1. ص: 200.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

المرتبطة بها، حتى يتسنى لنا فهم بعض طرق اشتغالها، وطرق بنائها، فكيف إذا كان الأمر يحدد مصير ومسار التعلم من خلال عمليات التخزين والاسترجاع والقدرة على الاحتفاظ بالمعلومة وطرق معالجتها، من هذا المنطلق؛ حاولنا استثمار نتائج عدد من الأبحاث المرتبطة بالذاكرة وتناجها مع الإبداع في صياغة النماذج التطبيقية حسب المواد المدرسة والمهام الموكولة للتلاميذ.

- مرحلة التسجيل الحسي:

يشكل التسجيل الحسي أولى المراحل التي تخزن بواسطتها المعلومة وإن كان مداه الزمني جدا قصير، إذ هو الخطوة الأولى التي تمكننا بواسطة الانتباه الانتقائي من ترميز المثيرات التي نستقبلها من العالم الخارجي، عبر المداخل الحسية وتحويلها إلى تمثيلات ذهنية مؤقتة أو دائمة. " فعمليات الترميز إذن؛ عبارة عن مصفاة معقدة تستقبل المثيرات القادمة من المحيط، وتدخل عليها التنظيم والضبط اللازم"⁸

يمكن الاستفادة من خصائص هذه المرحلة من التخزين، من خلال التركيز على المثيرات الخارجية من حيث الشكل واللون والحجم والصوت والحركة والذوق واللمس... إذ على قدر تنوع طرق عرض المثير للتلميذ يتم تخزين المعلومة بنجاح وتساعد هذه المرحلة على المرور بنجاح أيضا للمرحلة المقبلة وهي مرحلة الذاكرة القصيرة المدى أو الذاكرة العاملة.⁹

- الذاكرة العاملة أو القصيرة المدى:

إن السمة الأساس التي تميز الذاكرة القصيرة المدى؛ هي قدرتها على الاحتفاظ بالمعلومات لفترة وجيزة، إذ يمكننا القول أنها بناء افتراضي يمكننا من الاحتفاظ بالمعلومات المستقبلية من المحيط الخارجي- رغم محدوديتها وسرعة تلاشي المعلومة فيها- إن لم تعرف بعض استراتيجيات المحافظة كالتركرار الذهني- وأركز هنا على كلمة التكرار الذهني الذي يمكن توظيفه بشكل إيجابي تفاعلي وإبداعي في الصف، يسهل من مأمورية الاحتفاظ بالمعلومة بطرق واستراتيجيات تنشيطية صافية حسب النشاط المستهدف.

1-5 نماذج تطبيقية لتخزين المعلومات في الصف:

عملية التكرار الذهني: تناسب هذه الطريقة درس المفردات وطرق تسهيل تخزينها واسترجاعها وقت الحاجة إليها وفق السياق المناسب، إذ يمكن اعتماد الحقل الدلالي للوحدة كمرحلة أولى لوجود رابط أو روابط بين مفردات متعددة يتم الإبداع والتفنن في طرق عرضها من خلال: (اللون - الشكل - الحجم - الرموز المرافقة لها) ووضعها في سياقاتها المحتملة مع الروابط المناسبة لها.

عملية الانتقاء أو الفرز: تتمثل في عرض مجموعة من المفردات التي تنتمي لحقل دلالي معين، أو مجال معين تم التركيز عليه في الدرس وضمن الوحدة محتاطة بمفردات بعيدة عن مجال التخصص، والقيام بعملية فرزها في جدول مع وضع الترجمة المناسبة لها باللغة الإنجليزية.

- مسابقة اختبار الذاكرة، من يتذكر أحسن؟ من يتذكر أكثر؟

يعرض على التلاميذ قصة قصيرة باللغة العربية حسب مستوى الطلاب طبعاً، أو فيديو تعليمي ثقافي، ومن خلال توظيف مهارة الاستماع؛ يتم اختبار ذاكرة التلاميذ بتكليفهم بإعادة مضامين الفيديو أو القصة بعد عرضه مرتين على التوالي، يتم الاختبار بشكل فردي، ونشير إلى أن هذه الاستراتيجية تساعد على تنمية مهارة التركيز على الكل والجزء، وتطوير حاسة السمع والربط بين الأحداث والألوان والمشاهد المعروضة في الفيديو أو المقطع أو القصة.

⁸ - بنعيسى زغبوش، (2015). الذاكرة واللغة: مقارنة علم النفس المعرفي للذاكرة المعجمية وامتداداتها التربوية. اريد: عالم الكتب الحديث. الطبعة: 1. ص: 49.
⁹ - سمية، الناصري. (2022). المعالجة المعرفية للمعلومات اللسانية: تقيء دلالة الكلمة واسترجاعها عند الطفل"، منشورات مجلة كراسات تربوية- سلسلة أطروحات رقم (04)، مطبعة بلقفيه- الرشيدية المغرب. الطبعة: 1. 78-79.

خاتمة:

يتضح مما سبق، أن البحث في مجال التعليم النشط مجال خصب وواسع وله آفاق بعيدة في مجال الديدانكيا، إذ يمكن الاستفادة من نتائجه واستثمارها في تخصصات مختلفة، بل أصبح الأمر ضرورياً بحكم مستجدات واقع التعليم والتكنولوجيا الحديثة التي غيرت من طريقة عيشنا، وتعاملنا مع المعلومة، وأيضاً مستجدات الواقع الدراسي والمهني والبحثي للطلاب وتوجهاتهم، وقد شكل مقالنا هذا محاولة لتقديم بعض هذه الاستراتيجيات التي تجعل من اللغة العربية مادة محببة وتدرس بطرق علمية وفنية ممتعة تستجلب اهتمام الباحث، وتثير رغبته لتعلم المزيد سواء كان ناطقاً بالعربية أو غير ناطق بها، مستبعداً فكرة أن اللغة العربية لغة صعبة ومعقدة من جهة، وأحياناً أخرى كونها لغة لا تناسب احتياجاته المستقبلية في مساره المهني من جهة أخرى، ومن الجدير بالذكر؛ أن الدينامية التي يتميز بها التعليم النشط تمنح للأستاذ والطالب إمكانية تعديل وتحديث وتنويع الاستراتيجيات وفق الاحتياجات حتى يتم الرقي بمستوى التعليمات إلى مستوى الكفاءة والجودة.

لائحة المصادر والمراجع

المراجع العربية:

1. بنعيسى زغبوش، (2015). الذاكرة واللغة: مقارنة علم النفس المعرفي للذاكرة المعجمية وامتداداتها التربوية. اريد: عالم الكتب الحديث. الطبعة: 1.
2. الحسن، اللحية. (2008). دليل المدرس (ة) التكويني والمهني. دار الحرف للنشر والتوزيع- المغرب، الطبعة: 1.
3. سمية، الناصري. (2022). المعالجة المعرفية للمعلومات اللسانية: تقيء دلالة الكلمة واسترجاعها عند الطفل"، منشورات مجلة كراسات تربوية- سلسلة أطروحات رقم (04)، مطبعة بلفقيه- الرشيدية المغرب. الطبعة: 1.
4. فليب، بيرونو. (2004). بناء الكفايات انطلاقاً من المدرسة، ترجمة لحسن بوتكلاي، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء. الطبعة 1.
5. مدحت، عبد الرزاق الحجازي. (2012). معجم مصطلحات علم النفس (عربي- انجليزي- فرنسي). بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة: 1.
6. منال، عبد الله زاهد. " استراتيجية التدريس بالمشروعات، المملكة العربية السعودية- وزارة التعليم، جامعة الأمير سطاتم بن عبد العزيز.

المراجع الأجنبية:

1. P.Palloan. J. Phys. (2021). E-Learning Integrated Active Learning Strategies to Improve the Critical Thinking Skills To cite this article: Conf. Ser. 1899 012162
2. International Journal of TEACHING & LEARNING International Journal of In Higher Education ISSN 1812-9129 Volume 19 • Number 2 • 2007 A Publication of the International

Society for Exploring Teaching and Learning Executive Editor Peter E. Doolittle, Virginia Tech, USA Senior Associate Editor Susan Henry, Clayton State University, USA

3. Larry P. Nelson¹ & Mary L. Crow¹, Do Active-Learning Strategies Improve Students' Critical Thinking? College of Education and Health Professions, University of Texas at Arlington, USA Correspondence: Larry P. Nelson, College of Education and Health Professions, University of Texas at Arlington, USA. Tel: 817-272-1102. E-mail: lnelson@uta.edu

المواقع الإلكترونية

<https://www.new-educ.com>

https://www.t3lemona.com/2020/10/blog-post_24.html